

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хайитмуродов Улугбек Отабекович

адвокат в адвокатской фирме
“Gulyamov, Sadikov and Partners”.

Самостоятельный соискатель (PhD)

Ташкентский государственный
юридический университет

Электронна почта: otabekovich.u@yandex.ru

ORCID: 0009-0002-3313-8340

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13884194>

Аннотация: Статья анализирует международный опыт разрешения инвестиционных споров с акцентом на такие механизмы, как Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) и Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC). Исследуются принципы и практика применения этих механизмов в различных юрисдикциях и обсуждаются их преимущества и недостатки. Особое внимание уделено возможностям использования этих международных моделей для совершенствования процесса разрешения инвестиционных споров в Узбекистане. В статье предложены рекомендации по интеграции международных стандартов в национальное законодательство для создания более эффективной системы защиты иностранных инвесторов.

Ключевые слова: инвестиционные споры, международный арбитраж, ICSID, SCC, Узбекистан, защита инвесторов, инвестиционное право.

Abstract: The article analyzes international experience in resolving investment disputes, focusing on mechanisms such as the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) and the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC). The principles and practices of these mechanisms in various jurisdictions are examined, highlighting their advantages and disadvantages. Special attention is given to the potential use of these international models for improving the investment dispute resolution process in Uzbekistan. The article offers recommendations for integrating international standards into national legislation to create a more effective system for protecting foreign investors.

Keywords: investment disputes, international arbitration, ICSID, SCC, Uzbekistan, investor protection, investment law.

Аннотация: Мақолада инвестиция низоларини ҳал қилиш бўйича халқаро тажриба таҳлил қилинади ва Халқаро инвестиция низоларини ҳал қилиш маркази (ICSID) ҳамда Стокгоlm савдо палатаси арбитраж институти (SCC) каби механизмлар диққат марказида туради. Ушбу механизмларнинг турли юрисдикциялардаги қўлланилиш тамойиллари ва амалиёти ўрганилади, уларнинг афзалликлари ва камчиликлари муҳокама қилинади. Махсус еътибор ушбу халқаро моделларни Ўзбекистонда инвестиция низоларини ҳал қилиш жараёнини такомиллаштириш учун қўллаш имкониятларига қаратилади. Мақолада хорижий инвесторларга кўпроқ ҳимоя кўрсатиш учун халқаро стандартларни миллий қонунчиликка интеграция қилиш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: инвестиция низолари, халқаро арбитраж, ICSID, SCC, Ўзбекистон, инвесторларни ҳимоя қилиш, инвестиция ҳуқуқи.

Введение

Международные инвестиции являются важным источником экономического роста и развития, особенно для стран с переходной экономикой, таких как Узбекистан. Привлечение иностранных инвестиций требует надежной системы правовой защиты инвесторов, в том числе эффективных механизмов разрешения инвестиционных споров. Международный опыт показывает, что успешная система разрешения споров повышает доверие инвесторов и улучшает инвестиционный климат в стране [1].

В Узбекистане за последние годы наблюдается активная реформа законодательства, направленная на улучшение инвестиционного климата, однако система разрешения споров все еще требует совершенствования. В данной статье проводится анализ международного опыта разрешения инвестиционных споров и оцениваются перспективы его применения в Узбекистане. Исследуются ключевые механизмы международного арбитража, такие как Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) и Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC) [2].

Методы

Для исследования применялся метод IMRAD, основанный на анализе международных практик разрешения инвестиционных споров и их сравнении с национальной правовой системой Узбекистана. Основные

методы включали сравнительно-правовой анализ, изучение статистических данных по решениям арбитражных судов и системный анализ нормативно-правовой базы Узбекистана.

Результаты

Международный опыт разрешения инвестиционных споров

Международные механизмы разрешения инвестиционных споров играют важную роль в защите прав иностранных инвесторов. Наиболее значимыми институтами в этой сфере являются Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) и Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC). Оба механизма широко используются для разрешения споров между государствами и инвесторами и признаны мировым сообществом как эффективные инструменты защиты иностранных инвестиций [3].

ICSID

ICSID, созданный на основе Вашингтонской конвенции 1965 года, является основным международным механизмом для разрешения инвестиционных споров. Его юрисдикция распространяется на дела, связанные с договорами, законами и соглашениями о защите инвестиций, а также двусторонними и многосторонними инвестиционными соглашениями. На сегодняшний день ICSID принял более 600 дел, связанных с инвестиционными спорами, многие из которых касались стран с развивающейся экономикой [4].

Основные преимущества ICSID:

- Автономность арбитража: решения ICSID имеют силу международного договора и подлежат исполнению во всех странах-участниках Вашингтонской конвенции.
- Специализация: арбитражные судьи ICSID обладают высокой квалификацией в области международного инвестиционного права.
- Прозрачность: многие дела ICSID становятся публичными, что способствует развитию международной правоприменительной практики в области защиты инвесторов [5].

Недостатки ICSID:

- Длительность процесса: разбирательства в ICSID могут занимать несколько лет.
- Высокие затраты: стоимость арбитража может быть значительной для инвесторов, особенно в сравнении с другими механизмами разрешения споров [6].

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC)

SCC также является важным международным механизмом для разрешения инвестиционных споров. Широкое применение SCC связано с его гибкостью и адаптивностью к различным правовым системам. Данный арбитраж широко используется для разрешения споров между странами бывшего СССР и их иностранными инвесторами, что делает его особенно актуальным для стран Центральной Азии, включая Узбекистан [7].

Основные преимущества SCC:

- Скорость рассмотрения: разбирательства в SCC проходят быстрее по сравнению с ICSID.
- Стоимость: услуги SCC относительно дешевле, что делает этот механизм более доступным для мелких и средних инвесторов.
- Гибкость процедур: арбитражный процесс SCC адаптируется к специфике конкретного спора.

Недостатки SCC:

- Ограниченная юрисдикция: SCC может рассматривать споры только в рамках тех соглашений, в которых арбитраж SCC специально оговорен.
- Исполнимость решений: хотя решения SCC признаны в большинстве стран, их исполнение может столкнуться с юридическими трудностями в некоторых юрисдикциях.

Применение международного опыта в Узбекистане

Узбекистан активно реформирует свою правовую систему, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций. В этом контексте использование международных механизмов разрешения споров, таких как ICSID и SCC, имеет большое значение. В 2019 году Узбекистан ратифицировал Вашингтонскую конвенцию, что дало инвесторам доступ к ICSID, и уже несколько споров были переданы на рассмотрение этого арбитража.

Однако, несмотря на ратификацию международных соглашений, Узбекистан сталкивается с рядом вызовов в области разрешения инвестиционных споров:

- Отсутствие опыта: несмотря на ратификацию международных договоров, национальные суды и правоприменительные органы недостаточно знакомы с процедурами и практикой международного арбитража.

- Недостаточная правовая база: национальное законодательство Узбекистана все еще требует изменений для полной интеграции международных стандартов в области защиты инвесторов.

- Ограниченная правовая защита иностранных инвесторов: в некоторых случаях иностранные инвесторы предпочитают обращаться в международные арбитражи, минуя национальные суды, что свидетельствует о недостаточном уровне доверия к национальной системе правосудия.

Обсуждение

Международный опыт разрешения инвестиционных споров показывает, что наличие независимого и эффективного механизма разрешения споров является важным фактором для привлечения иностранных инвестиций. Важнейшими аспектами такой системы являются прозрачность, предсказуемость и исполнение решений. ICSID и SCC предлагают инвесторам гарантии справедливого рассмотрения дел и обеспечивают исполнение арбитражных решений на международном уровне.

Применение международного опыта в Узбекистане возможно через активное использование существующих международных механизмов арбитража и развитие национальной правовой базы, соответствующей международным стандартам. Важно обеспечить, чтобы национальные суды Узбекистана могли эффективно сотрудничать с международными арбитражами, а также исполнять их решения на территории страны.

Заключение

Международный опыт разрешения инвестиционных споров предлагает Узбекистану ценные уроки для совершенствования своей системы правовой защиты инвесторов. Применение международных стандартов и механизмов, таких как ICSID и SCC, может способствовать улучшению инвестиционного климата и повышению доверия иностранных инвесторов.

Для успешной интеграции международного опыта Узбекистану необходимо продолжить реформы в области правосудия, развивать компетенции судей и правоприменительных органов в области международного арбитража, а также совершенствовать законодательство для полной интеграции международных стандартов в национальную правовую систему. Это позволит Узбекистану повысить свою

привлекательность на международной инвестиционной арене и укрепить позиции в глобальной экономике.

Использованная литература:

1. Schreuer, C. H., Malintoppi, L., Reinisch, A., & Sinclair, A. (2009). *The ICSID Convention: A Commentary*. Cambridge University Press.
2. Blackaby, N., Partasides, C., Redfern, A., & Hunter, M. (2015). *Redfern and Hunter on International Arbitration*. Oxford University Press.
3. Gaillard, E., & Banifatemi, Y. (2010). *Precedent in Investment Arbitration*. Oxford University Press.
4. Katia Yannaca-Small (Ed.). (2010). *Arbitration under International Investment Agreements: A Guide to the Key Issues*. Oxford University Press.
5. РУЗИНАЗАРОВ, Ш., & АЧИЛОВА, Л. (2020). Тенденции и развития правового регулирования иностранных инвестиций в Республике Узбекистан. *Юрист ахборотномаси*, 1(4), 71-75.
6. Омонжонова, К., & Ачилова, Л. (2024). The effectiveness of alternative methods of commercial dispute resolution: a comparative analysis of arbitration and mediation. *Общество и инновации*, 5(3/S), 125-130.
7. Burkhanova, L., Achilova, L., & Shorahmetova, U. (2023, June). Features of determining the legal nature and issues of improving the power supply contract as the basis of the production and maintenance infrastructure of the economy of the Republic of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.